

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KONDISI KELUARGA PRASEJAHTERA DI KOTA PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3732063

Susilawati^{1,*}, Irmawita¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*susilawati@gmail.com

ABSTRACT

The background of this thesis writing is because Community Empowerment is a set of tools or materials used by a group of people in order to change the lifestyle of a person or group so as to make life better, especially the economic and social life of the community. The results of this study are the implementation of community empowerment (Variable X) it can be concluded that the climate supporting the development of community activities is 57.08% categorized Enough, the potential of the community is 51.55% categorized as Less, community protection is 50.54% categorized as less. From the data processing, it is known that the implementation of community empowerment in the city of Padang is in the category of Poor, with a total average of the sum of the variable implementation of community empowerment as much as 53.05%. This shows that the implementation of community empowerment in the city of Padang is still low. As for Variables (Y), the condition of the underprivileged people is also categorized as low. Based on the analysis of the data tested by performing the product-moment formula obtained $r_{count} = 0.831$ and after being consulted with the value of $r_{table} = 0.308$ with $n = 39$. It turns out that it can be seen that $r_{count} > r_{table}$ is seen from the 95% confidence level (0.308). Then it can be concluded that there is a significant relationship between the implementation of community empowerment with poor families in the city of Padang.

Keywords: Empowerment Relations, Poor Families

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan seperangkat alat atau bahan yang digunakan oleh sekelompok orang guna untuk merubah pola hidup seseorang atau kelompok sehingga menjadikan kehidupan lebih baik terutama kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Andeas & Savitri, 2016; Oroh, 2014; Saharuddin, 2009). Pemberdayaan atau pengembangan masyarakat merupakan suatu sistem tindakan yang memberikan solusi terhadap masalah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (Ahmad Sururi, 2015; Maspaitella & Rakahbuwi, 2014; Sulistyani & Wulandari, 2017). Kondisi ekonomi masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia baik aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya (Aini, 2016; Graha, 2009). Hal ini terlihat bila pendapatan keluarga tidak tetap tentunya akan dampak besar terhadap taraf kehidupan masyarakat yang akan menimbulkan masalah kemiskinan (Adriani, 2016; Bartin, Irmawita, & Wisroni, 2018; Muflikhati, Hartoyo, Sumarwan, Fahrudin, & Puspitawati, 2010; Wahid & Solfema, 2018). Salah satu cara untuk membebaskan manusia

dari kemiskinan, manusia itu sendirilah yang harus giat bekerja dan rajin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di samping kesepakatan beribadah kepada Allah SWT.

Tujuan dari keluarga sejahtera yaitu menciptakan kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi dirinya dan lingkungan. Dalam menentukan kategori keluarga sejahtera tentu ada tahapan yang harus dipenuhi seperti keluarga sejahtera dan prasejahtera. Keluarga sejahtera yang mana di dalam kehidupan rumah tangganya telah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, sedangkan keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya (Astuti, Adyatma, & Normelani, 2017; Faturochman & Dwiyanto, 1998; Kuswardinah, 2016; Puspita, Suparti, & Wilandari, 2014).

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Arikunto (2006), korelasional memiliki tujuan untuk melihat berhubungan atau tidaknya sesuai dengan penelitian. Analisis korelasional adalah menganalisis data mengenai hubungan dengan penelitian khususnya penelitian pendidikan dengan teknik-teknik statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Padang

Iklm Pendukung Perkembangan Kegiatan Masyarakat

Jadi, dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa (57,08%) responden menyatakan kurang setuju terhadap iklim perkembangan pada kegiatan pemberdayaan. Hal Ini dibuktikan bahwa responden memberikan menyatakan kurang setuju pada iklim perkembangan masyarakat.

Potensi Masyarakat

Jadi, dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 51,55% responden yang menyatakan kurang setuju. Hal ini dibuktikan bahwa responden menyatakan kurang setuju potensi masyarakat.

Perlindungan Masyarakat

Jadi, dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 50,54% responden yang menyatakan kurang setuju. Hal ini dibuktikan bahwa responden menyatakan kurang setuju perlindungan masyarakat.

Gambaran Keluarga Prasejahtera di Kota Padang

Jadi, dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 54.59% responden yang menyatakan kurang setuju. Hal ini dibuktikan bahwa responden menyatakan kurang setuju pemenuhan hidup.

Hubungan antara Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kondisi Keluarga Prasejahtera

Berdasarkan analisis data yang diuji dengan melakukan rumus *product moment* didapat $r_{hitung} = 0,831$ dan setelah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel} = 0,308$ dengan $n = 39$. Ternyata dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ baik dilihat dari tingkat kepercayaan 95% (0,308). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi keluarga Prasejahtera di Kota Padang.

Pembahasan

Gambaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Padang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Padang, ditinjau dari iklim pendukung perkembangan masyarakat, potensi masyarakat, perlindungan masyarakat berada pada kategori rendah. Maka, dapat dilihat sebagian besar responden mengatakan kurang setuju pada aspek pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Gambaran Kondisi Keluarga Prasejahtera di Kota Padang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi keluarga prasejahtera di Kelurahan Kota Padang, ditinjau dari pemenuhan kebutuhan hidup berada pada kategori rendah. Maka, dapat dilihat sebagian besar responden mengungkapkan kurang setuju pada aspek kondisi keluarga prasejahtera. Hal ini membuktikan bahwa kondisi keluarga prasejahtera masih berada pada taraf yang rendah.

Hubungan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kondisi Keluarga Prasejahtera di Kota Padang

Berdasarkan hasil analisa data yang didapat dari hipotesis yang diajukan “terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi keluarga prasejahtera di Kota Padang”. Dimana di dapat r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dari pengujian hipotesis antara pemberdayaan masyarakat (X) dengan kondisi keluarga prasejahtera (Y) terdapat hubungan $r_{xy} = 0,831$ dan nilai $r_{tabel} = 0,308$ dengan $n = 39$. Ternyata dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ baik dilihat dari tingkat kepercayaan 95% (0,308) maupun 99% (0,260) dengan $n = 39$. Dengan demikian apabila pelaksanaan pemberdayaan masih kurang maka taraf kehidupan keluarga prasejahtera juga belum bisa meningkat.

KESIMPULAN

Apabila pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dan terstruktur kepada masyarakat, maka kondisi kesejahteraan keluarga akan meningkat. Sebaliknya, jika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terlaksana tidak terlaksana dengan baik dan terstruktur kepada masyarakat, maka kondisi kesejahteraan keluarga akan menurun atau rendah.

REFERENSI

- Adriani, D. (2016). Rasionalitas Sosial-Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Sawah Tadah Hujan. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 43–58. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4760>
- Ahmad Sururi. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>
- Aini, W. (2016). Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Berorientasi Pemberdayaan Perempuan. In *Prosiding Seminar Nasional Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa* (pp. 88–96). Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Retrieved from http://repository.unp.ac.id/624/1/WIRDATUL_AINI.pdf
- Andeas, A., & Savitri, E. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*. Pekanbaru: UNRI Press. Retrieved from http://repository.uin-suska.ac.id/9622/1/Buku_Pemberdayaan_Ekonomi.pdf
- Astuti, A., Adyatma, S., & Normelani, E. (2017). Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *JGP (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(2), 20–34. Retrieved from <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jgp>
- Bartin, T., Irmawita, I., & Wisroni, W. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Keluarga dan Lahan Pekarangan. *KOLOKIU: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 124–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i2.14>
- Faturochman, F., & Dwiyanto, A. (1998). Validitas dan Reabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera. *Jurnal Populasi*, 9(1), 37–49. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/viewFile/11710/8668>
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v5i2.243>
- Kuswardinah, A. (2016). Determinan Pembentuk Keluarga Sejahtera bagi Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Wonosobo yang Berbasis Industri Kreatif Pangan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(3), 247–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpv.v6i3.11439>
- Maspaitella, M. J., & Rakahbuwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspresiasi.v5i2.457>
- Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.1>
- Oroh, G. (2014). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(5). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/1037-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-pertanian-di-des.pdf>
- Puspita, D., Suparti, S., & Wilandari, Y. (2014). Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013). *JURNAL GAUSSIAN*, 3(4), 645–653. Retrieved from

<https://media.neliti.com/media/publications/137476-ID-klasifikasi-tingkat-keluarga-sejahtera-d.pdf>

- Saharuddin, S. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 17–44. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5873>
- Sulistiyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). *Indonesian Journal of Community Engagement*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>
- Wahid, S., & Solfema, -. (2018). Portraying the Factual Condition of Low-Income Women in Padang. In *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 109–113). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.24>